

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ-БЕЖЕНЦЕВ

Олланазарова Мамура Музаффаровна

mamuraollanazarova@gmail.com

Аннотация: Дети-беженцы представляют уязвимую группу людей, которые оказались в сложной ситуации из-за рабочего конфликта, природных катастроф или политических преследований.

Ключевые термины: Дети-беженцы, права детей, социальная интеграция, международные нормы.

Аннотация: қочқин болалар меҳнат можароси, табиий офатлар ёки сиёсий таъқиблар туфайли қийин вазиятга тушиб қолган заиф одамлар гуруҳини ифодалайди.

Асосий шартлар: қочқин болалар, болалар ҳуқуқлари, ижтимоий интеграция, халқаро нормалар

Abstract: Refugee children represent a vulnerable group of people who find themselves in a difficult situation due to work conflict, natural disasters or political persecution.

Key terms: Refugee children, children's rights, social integration, international norms.

Вступление

Проблема защиты прав детей-беженцев представляет собой актуальную и сложную проблему, которая требует немедленного внимания и действий со стороны международного сообщества. Дети-беженцы оказываются в уязвимом положении, лишены своего дома и лишь в бегстве находятся под угрозой различных форм нарушений и нарушения их прав.

Результаты исследования

Некоторые из основных проблем, выявленных в данном исследовании, включают:

Отсутствие доступа к образованию: многие дети-беженцы сталкиваются с ограничениями в получении образования из-за языковых, культурных и других барьеров, что угрожает их будущему и возможностям на интеграцию в новом обществе.

Недостаточные условия проживания: дети-беженцы часто вынуждены жить в переполненных убежищах и лагерях, где отсутствуют нормальные условия проживания, доступ к чистой воде, санитарные удобства и медицинская помощь.

Психологическое благополучие: многие дети-беженцы сталкиваются с травматическим опытом преследования, потери близких и разлуки с семьей, что может привести к различным психологическим проблемам и травмам.

Риск стать жертвами насилия, эксплуатации и торговли людьми: дети-беженцы часто находятся в уязвимом положении и подвержены различным формам насилия, эксплуатации и торговли людьми, включая сексуальное насилие, принудительный труд и незаконное использование для преступных целей.

Методы

Сравнительный метод: сравнение политики и практики различных стран по защите прав детей-беженцев с целью выявления различий, успехов и недостатков.

Общенаучный диалектический метод научного познания: объективность и всесторонность исследования защиты прав детей-беженцев.

Юридическо-аналитический метод: изучение международных и национальных нормативно-правовых актов, регулирующих правовой статус детей-беженцев, и анализ их применения на практике.

Эмпирический метод: проведение опросов, интервью и наблюдений с детьми-беженцами, их родителями и представителями государственных и негосударственных организаций, работающих в области защиты прав детей беженцев.

Заключение

Исследование указывает на основные вызовы и препятствия, с которыми сталкиваются дети беженцы, а также указывает на необходимость разработки конкретных рекомендаций для улучшения законодательства, социальной поддержки и практики защиты их прав. Таким образом, это исследование призывает к дальнейшему изучению и действиям по обеспечению более эффективной защиты прав детей беженцев на местном, национальном и международном уровнях.

Литература:

1. JOLY D. Haven or Hell? Asylum Policies and Refugees in Europe. Macmillan, London, 1996.

2. Urda M., Shevelyova S. Migration policy and national security challenges in globalization conditions // *Економічний часопис-XXI*. 2016. Т. 157. № 3-4. С. 22-24.

3. WEINER M. and MUNZ R. Migrants refugees and foreign policy prevention and intervention strategies. *Third World Quarterly* vol. 18 №о. 1, 1997.

4. Абраменко Е.Г., Кривенков В.В. Роль добровольческих организаций в решении проблемы беженцев в современном мире // *Добровольчество в современном мире: нравственный идеал нашего времени* сборник научных статей I-й международной студенческой научно-практической конференции. Ответственный редактор С.И. Беленцов. 2016. С. 95-98.

5. Анисимов А.П., Додгаева З.В. Правовой статус экологических беженцев в международном праве // *Аграрное и земельное право*. 2014. № 10 (118). С. 67-73.

6. Анищик Ю.П. Понятие «беженец» и защита данной категории лиц // *Вестник магистратуры*. 2013. № 12-4 (27).